

GLOBALASHUV DAVRIDA MILLIY QADRIYATLARNI RIVOJLANTIRISH FALSAFIY JARAYON SIFATIDA

G'aybullayev Otabek Muxammadiyevich
falsafa fanlari doktori, professor
Samarqand davlat chet tillar instituti,
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor
Tel.: (91) 522 12 88

Annotatsiya: Maqolada jahonda kechayotgan globallashuv jarayonlarining millatlar milliy qadriyatlariga ta'siri, ijtimoiy hayotdagi yangicha falsafiy tafakkurni, ma'naviy ideallar bilan boyitish masalalari tahlil etilgan. Unda milliy qadriyatlarni o'zgartirishga intilayotgan ba'zi bir harakat ob'ektiv va sub'ektiv omillar, jamiyatning ichki kechinmalarida yashiringan voqelikning sir-sinoatlari o'tmishga asoslanishi borasida falsafiy jarayonlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, jamiyat, inson, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, an'ana, urf-odat, ma'naviyat.

Globalashuv tarixiy tarixiy jarayon sifatida jamiyatdagi ijtimoiy tizimning qarashlarini zamonaviy o'zgarishlar negizida boyib borishini taqozo etmoqda. Bu jarayon yangi O'zbekistonda inson qadrini ulug'lash, shaxsning manfaatlarini himoyalash uchun nozik xilqatlarni talab eta boshladi. Ayniqsa, oilada voyaga yetadigan yosh avlodni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularni har tomonlama yetuk inson bo'lib yetishishini ta'minlash masalalari dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Milliylikka mos turmush tarzini shakllantirish, oilalarga g'amxo'rlik ko'rsatish, ayollarning mehnat qilish sharoitlarini milliy o'zlik bilan uyg'unlashtirish davlat va jamoat tashkilotlari faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Globalashuv jarayonining jadal sur'atlar bilan borishida alohida ahamiyat kasb etayotgan milliy qadriyatlar har bir davlat, xalq, millat, yoxud inson falsafiy ongiga yangicha talablar qo'yimoqda. Jamiyat rivojida «har bir ijtimoiy hodisaning ijobiy va salbiy tomoni bo'lgani singari, globallashuv jarayoni ham bundan mustasno emas. Ayniqsa, davlatlar va xalqlar o'rtasidagi integratsiya va hamkorlik aloqalarining kuchayishi, xorijiy investitsiyalar, kapital va tovarlar, ishchi kuchining erkin harakati uchun qulayliklar vujudga kelishi, ko'plab yangi ish o'rinlarining yaratilishi, zamonaviy kommunikatsiya va axborot

texnologiyalarining, ilm-fan yutuqlarining tezlik bilan tarqalishi, turli qadriyatlarning umuminsoniy negizda uyg'unlashuvi, sivilizatsiyalararo muloqotning yangicha sifat kasb etishi, ekologik ofatlar paytida o'zaro yordam ko'satish imkoniyatlarining ortishi – tabiiyki, bularning barchasiga globallashuv tufayli erishilmoqda»¹. Ana shunday bir vaziyatda, milliy qadriyatlar bilan mustahkam qurollangan millatgina milliy meros va qadriyatlardan ajralmagan holda globallashuvga, zamonaviy ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-falsafiy muammolarga to'g'ri munosabatda bo'ladi.

Globalashuv sharoitida milliy qadriyatlarni har bir shaxs, xalq qalbiga, jamiyatimizga singdirishda jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olish, ta'lim-tarbiya, targ'ibot va tashviqotning samarali usul va vositalaridan oqilona foydalanish ko'zda tutilmoqda. Shuning uchun «azaliy milliy qadriyatlarimiz, otabobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan odob-axloq qoidalarining butunlay yo'qolish xavfi yuzaga kelayotgan hozirgi globallashuv sharoitida, ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, ning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish g'oyat birlamchi vazifamizdir»². Bugungi kundagi milliy qadriyatlarga tahdidlar real hayotda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu, o'z navbatida, yangicha ilmiy tafakkur, yangicha falsafiy dunyoqarash, yangicha mafkuraviy immunitetni shakllanishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga globallashuv sharoitida insonning o'zini namoyon etishi, hayotiy maqsadlarga yetishi, davlat va jamiyat o'rtasidagi aloqalari uning jamiyatdagi o'rni bilan bog'liqligi ham jiddiy ahamiyat kasb etadi.

Globalashuv jarayoni an'anaviy o'tmish merosimiz va zamonaviy qadriyatlarimizga tahdid soluvchi kuch sifatida ham amal qilishi mumkin. Chunki, globallashuvning musbat va manfiy jihatlari bo'lib, gap ana shu jihatlarga nisbatan ijtimoiy-ma'naviy munosabatlarni to'g'ri tanlashga borib taqaladi. S.Otamurotov to'g'ri ta'kidlaganidek, keyingi yillarda «bu jarayonning milliy-ma'naviy hayotga, axloqiy qadriyatlar, urf-odat va an'analarning yemirilishiga o'tkazayotgan ta'siri, ayniqsa, shiddat bilan rivojlanmoqda»³. Demak, bunday vaziyatdan har birimiz

¹ Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. 111-112-бетлар.

² Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: O'zbekiston, 2021. 276-277-бетлар.

³ Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат. –Т.: «Янги аср авлоди», 2008, 42-бет.

ogoh bo'lishimiz, xalqimizning bebaho ma'naviy durdonalarini ogohlik bilan himoya qilishimiz lozim.

Globallashuvning jahon miqyosida ijtimoiy hayotning barcha tomonlariga ob'ektiv va sub'ektiv tarzda ta'sir ko'rsatayotgan bir davrda har bir fuqaro, millat va mamlakat oldida ma'naviy taraqqiyotning ahvoli va istiqbolini jiddiy o'ylash va chora-tadbirlar ko'rish vazifasi ijtimoiy zaruriyatga aylanadi. Jahon siyosiy sahnalarida ro'y berayotgan har qanday yangilik yoki o'zgarish qay darajada millatlar va mamlakatlar hayot tarzi va taqdiriga maqbul yoki xavf solayotganini chuqur idrok etish lozim bo'lib qoldi.

XX asrdagi katta imperiyalarning millat va elatlar taqdiriga salbiy ta'siri mana shunday murakkab vaziyatlarning vujudga kelishiga sabab bo'lganligini bugungi kunda mustaqillikka erishgan davlatlar yaxshi anglab yetmoqda. Mustaqil davlatlar o'z milliy qadriyatlari va tarixini tiklashga intilayotgan bir davrda globallashuvni pesh qilib, o'zgacha ma'naviy-axloqiy va estetik qadriyatlarni jahon miqyosida insoniyat ongiga singdirishga harakat qilayotgan mafkuraviy kuchlar ham paydo bo'lmoqda. Shu boisdan taraqqiy etgan mamlakatlarning globallashuvga bo'lgan ta'sir doirasidan, ularning shaxs ongi va ruhiyatiga asta-sekinlik bilan salbiy ta'sir etuvchi, «ommaviy madaniyat» negizida kirib kelayotgan jozibador madaniyatlardan ogoh bo'lmoq darkor. Mana shunday xalqimiz turmush tarzi, ma'naviyati, milliy qadriyatlariga kirib kelishga intilayotgan «badiiy mahsulotlardan» yosh avlodni ehtiyot qilish zarur.

Bugungi globallashuv sharoiti har bir mamlakatda milliy qadriyatlar har tomonlama mukammal va serqirra bo'lishini talab etmoqda. Buning boisi jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlar bevosita hech kimni globallashuv jarayonidan chetda qoldirmaydi, aksincha, undan qochaman deganlar ko'proq uning to'riga tushib qoladi. Insonning axborot olishga bo'lgan ishtiyoqi, estetik didi va kechinmalari o'zi hoxlamagan holda bu vaziyatga olib borishi mumkin. Ijtimoiy hayotda «hozirgi zamon texnotron, informatsion sivilizatsiyasi shakllanishining ahamiyatli tarkibiy jihati sifatida jahon globallashuvi namoyon bo'lmoqda. Global informatsion almashinuv vatanparvarlikni shakllantirishda

avvalgi zamon sharoitidan butunlay boshqa vaziyatni yaratadi, chunki avval har bir mamlakatda inson, asosan o'z davlati, millati, Vatani tomonidan shakllantirilgan axborotlar tizimi ta'sirida rivojlangan bo'lsa, endi inson jahon miqyosida butun insoniyat yaratgan axborotlar oqimining hal qiluvchi ta'siri ostida shakllanadi»¹. Shuning uchun hozirgi kunda axborot tizimi asosidagi globallashuv xalqimizning o'zligini o'zgartirishga, ayniqsa, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, an'analar, marosimlar hamda urf-odatlariga turli ko'rinishda tahdid solmoqda. Bunga sabab globallashuv jahonning mafkuraviy manzarasini o'zgartirib, yangi-yangi g'oya va qarashlarni vujudga keltirayotganligidir. Global hamjamiyat ko'z oldimizda dunyoni avvalgi ilmiy kashfiyotlar va inqiloblardan tubdan farq qiluvchi jihatlari bilan o'zgartirib yubormoqda. Ro'y berayotgan o'zgarishlarning tezligi va chuqurligi inson iqtidori va insoniyatga yon-atrofga moslashish, sodir bo'layotgan o'zgarishlarning yo'nalishini belgilab olish, o'zining ongini zaruriyatga muvofiqlashtirishni talab etmoqda.

Bunday holatlar yangi asrda ko'proq diniy ekstremizm va terrorizm harakatlarida o'z qiyofasini namoyon etmoqda. Masalan, globallashuv davri terrorizmi o'zining niqoblangan mohiyatini "rangli inqiloblar" shiori ostida namoyon etmoqda. Buning oqibatida ba'zi buzg'unchi kuchlar xalqlarning taqdiri va kelajagiga tahdid solib, azaliy milliy qadriyatlarini paymol qilib, o'zlarining "qo'g'irchoq"lari sifatida siyosiy o'yinlarga jalb etmoqdalar. Buning uchun jamiyatimizda har bir fuqaroni insonparvarlik, vatanparvarlik ruhida voyaga yetkazishimiz, inson hayotini, uning ma'naviy-ma'rifiy faoliyatini go'zallik qadriyatlari negizida qurishimiz lozim bo'lib bormoqda. Ana shundagina asl qiyofasi tubanlik bo'lgan tahdidlarning nopok rejalarining ildiziga bolta uriladi.

Jahon miqyosida globallashuvning mahsuli sifatida xalqlar taqdiri va istiqboliga solinayotgan ma'naviy tahdidlar milliy qadriyatlar o'zgarishi bilan ham bog'liqdir. Bunday tahdidchilar o'zlarining sirdan chiroyli va jozibador ko'ringan moddiy va ma'naviy madaniyatlarini boshqalarga o'rnak qilib, aslida ichki mohiyati jihatidan buzuq va past did namunalari ommalashtirishga urinmoqdalar.

¹ Каримов Б.Р. Ватанпарварлик ва толерантликни шакллантиришнинг мафкуравий жараёнларга алоқадорлиги. // Қудратимиз – бирлик ва ҳамжиҳатликда. -Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ нашриёти, 2007. 78-бет.

Bunday tanazzul rivojlangan davlatlar, xususan, AQSh, Fransiya, Norvegiya, Belgiya kabi mamlakatlarda qanchalik ildiz otib, milliy qadriyatlari achinarli ahvolga tushib borayotganini jahon ommaviy axborot vositalari va internet tarmog'idan uchratish mumkin. Bu narsa jahonda katta ma'naviy yo'qotishlar yuz berayotgani, millatning asriy qadriyatlari, milliy tafakkuri va turmush tarzi izdan chiqayotgani, axloq-odob, oila va jamiyat hayoti, ongli yashash tarzi jiddiy xavf ostida qolayotganidan darak beradi.

Shuning uchun ijtimoiy hayotning barcha soha va jihatlari globallashuv jarayoni bilan tobora mahkam bog'lanib borayotgan, jahon miqyosida ma'naviy-mafkuraviy tahdid va ziddiyatlar keskinlashgan, har bir insonning ongi va qalbini egallash uchun kurash jadallashgan bir paytda, har bir mamlakatda jamiyat va milliy qadriyatlar uyg'un ravishda yuksalib borishi muhim ahamiyat kasb etadi. Agar mamlakatda jamiyat va milliy qadriyatlar o'rtasida uyg'unlik bo'lmasa, ularning o'rnini buzg'unchi g'oyalar egallasa, unda bir mamlakat miqyosida ham turli millat va elat vakillari o'rtasida ixtilof va ziddiyatlar vujudga kelishi mumkin.

Yangi O'zbekistonning mustaqil taraqqiyot jarayonida milliy uyg'onish davri jamiyat va milliy an'analar, ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qilishi lozim. Shu bilan birga jamiyat va milliy qadriyatlar faqat o'tmish qadriyatlarni tiklash bilan chegaralanmay, yangi jamiyat, yangi talab va yangi ma'naviy ehtiyojlar asosida ham shakllanishi darkor. Buning uchun ma'naviyat sohasidagi islohotlarni chuqurlashtirish, xalqning milliy-ma'naviy salohiyatlarining keng ruyobga chiqishi uchun shart-sharoitlar yaratish lozim bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda jahon miqyosida sodir bo'layotgan globallashuv jarayoniga binoan, bir tomondan, madaniyat va san'at sohasida mushtarak tamoyillarga yo'l ochilsa, ikkinchi tomondan, ayrim xalqlar milliy qadriyatlari, madaniyat turlari va axloqiy tasavvurlariga salbiy ta'sir etadigan jihatlari ko'zga tashlanishi tabiiy bo'lib qoldi. Bunday vaziyatni xuddi dengiz ichida kit va akula singari baliqlar ko'payib, mayda baliqlar beixtiyor ularga yem bo'lish xavfi tug'ilganday vaziyatni eslatadi. Ana shunday ob'ektiv va sub'ektiv sabablar,

sharoitlar natijasi bo'lgan globallashuv davrida ma'naviy hayotda, madaniyat jabhalarida nihoyatda sezgirlik va ogohlik bilan ish ko'rishga to'g'ri keladi. Globallashuv – kitlarning nodir baliq va baliqchalarni yutib yubormasligi uchun ma'naviyat va madaniyat sohalarida milliy o'ziga xoslik va milliy qadriyatlar durdonalarini globallashuv buhronida yo'q bo'lib ketmasligiga harakat qilmoq lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. 111-112-бетлар.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: О'zbekiston, 2021. 276-277-бетлар.
3. Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат. –Т.: Янги аср авлоди, 2008, 42-бет.
4. Каримов Б.Р. Ватанпарварлик ва толерантликни шакллантиришнинг мафкуравий жараёнларга алоқадорлиги. // Қудратимиз – бирлик ва ҳамжиҳатликда. -Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ нашриёти, 2007. 78-бет.